

O'ZBEKISTON TURIZMINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYALARNING AHAMIYATI

Nazarov Nazar

Chirchiq davlat pedagogika universiteti, PhD

Shomurodova Shahnoza

PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14881125>

Annotatsiya. Mazkur tezisda O'zbekiston turizmini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlarning ahamiyati o'rganiladi. Mamlakatning turistik salohiyatini oshirish va xizmatlar sifatini yaxshilash uchun innovatsion texnologiyalarni joriy etish zarurati asoslanadi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar, onlayn platformalar va aqlli turizm tizimlarining turizm sohasidagi samaradorlikni oshirishdagi roli tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari sifatida turizmni rivojlantirish uchun innovatsiyalarni qo'llash bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi. Ushbu tavsiyalar O'zbekistonda turizm sanoatining xalqaro raqobatbardoshligini oshirish va yangi ish o'rinlarini yaratishga ko'maklashadi.

Kalit so'zlar: turizm iqtisodiyoti, innovatsiya, raqamli texnologiyalar, turizm resurslari.

O'zbekiston Respublikasi boy tarixiy-madaniy merosi, turli xil tabiiy zaxiralari va geografik joylashuvi tufayli katta turistik salohiyatga ega. Dunyo bozorida turizm sohasining tezkor rivojlanishi zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarga asoslanmoqda. Innovatsiyalar sayohat qilishni qulaylashtirish, xizmatlar sifatini oshirish va global raqobatda muvaffaqiyat qozonish uchun asosiy omil hisoblanadi. Jahon turizmida innovatsiyalar, xususan, raqamli platformalar, virtual reallik texnologiyalari va ekologik yo'nalishdagi xizmatlar sohaga katta o'zgarishlar olib kirdi. Ushbu jarayon O'zbekiston uchun ham dolzarb bo'lib, mamlakatning turistik salohiyatidan samarali foydalanish imkoniyatini oshiradi.

Jahon turizmi tajribasiga ko'ra, innovatsiyalar mehmonlar uchun yangi va unutilmas tajribalar yaratishga xizmat qiladi. Masalan, Yevropa mamlakatlarida tarixiy obidalarni virtual turlar orqali tomosha qilish, Osiyoda esa raqamli to'lov tizimlari va smart-illovalar sayyohlar hayotini osonlashtiradi. Shu bois, O'zbekiston turizmini rivojlantirishda innovatsiyalarning ahamiyati yanada ortib bormoqda.

So'nggi yillarda O'zbekistonda turizmni rivojlantirish uchun davlat tomonidan katta ishlar va islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2019-yil 5-yanvarda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini jadal rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5611-sonli Farmon mamlakatda turizmni rivojlantirish uchun muhim huquqiy asos yaratdi. Ushbu farmon doirasida turizm sohasiga xorijiy investitsiyalarni jalb etish, xizmat ko'rsatish sifati va raqamli texnologiyalarni joriy qilish bo'yicha qator vazifalar belgilangan. Bu hujjat milliy turizmni xalqaro maydonga olib chiqishda va innovatsiyalarni tatbiq etishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Turizm sohasida innovatsiyalarni joriy etishning samarasi quyidagicha:

Innovatsiyalar va turizmning o'zaro bog'liqligi:

a) Innovatsiyalar turizm xizmatlarining samaradorligini oshiradi. Masalan, onlayn bronlash tizimlari orqali mehmonlar o'z sayohatlarini oldindan rejalashtirishi, shuningdek, xizmatlarga qulay kirish imkoniyatidan foydalanishi mumkin.

b) Zamonaviy avtomatlashtirilgan gidlar tarixiy va madaniy joylar bo'ylab ekskursiyalarni interaktiv va qiziqarli qiladi. Bu Yevropa davlatlarida keng qo'llanilgan bo'lsa, hozirgi kunda O'zbekiston ham ushbu texnologiyalarni o'zlashtirmoqda.

c) Jahon bozorida turizm xizmatlarining raqobatbardoshligini oshirishda innovatsiyalarning ahamiyati katta. Yaponiya va Janubiy Koreyada sun'iy intellektga asoslangan xizmatlar mehmonlar uchun qulay sharoit yaratib, ularning mamlakatga qayta tashrif buyurish istagini oshiradi.

d) O'zbekiston uchun innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish orqali mehmonlarni jalb qilish va ularning qoniqishini oshirish imkoniyatlari kengayadi.

Shuningdek, bugungi kunda O'zbekiston turizmida innovatsiyalarni joriy etish istiqbollari quyidagicha:

a) Elektron turizm platformalari orqali sayyohlarga xizmat ko'rsatishni kengaytirish muhim yo'nalish hisoblanadi. Masalan, Ziyorat.uz platformasi orqali ziyorat turizmini rivojlantirish maqsad qilingan.

b) Virtual va kengaytirilgan reallik (VR va AR) texnologiyalari orqali tarixiy obyektlarni onlayn tomosha qilish imkoniyatlari yaratilmoqda. Bu xorijiy sayyohlar uchun katta qiziqish uyg'otmoqda.

c) Toshkent va boshqa yirik shaharlarda "Smart-tourism" tizimlarini rivojlantirish orqali transport va mehmonxona xizmatlarini avtomatlashtirish rejalashtirilgan. Biometrik tekshiruv tizimlari va elektron yo'l xaritalari bu boradagi eng dolzarb innovatsiyalardandir.

d) Davlat dasturlari doirasida mahalliy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va turizm infratuzilmasini raqamlashtirishga e'tibor qaratilmoqda.

Bugungi globallashuv davrinida turizm innovatsion yondashuvlarning afzalliklari quyidagicha:

a) Innovatsiyalar turizm xizmatlarining sifatini oshirib, sayyohlarning mamlakatdan qoniqish darajasini sezilarli darajada yaxshilaydi.

b) Turizm sektorining iqtisodiy samaradorligini kuchaytiradi. Misol uchun, elektron bronlash tizimlari orqali mahalliy mehmonxonalarining daromadlari sezilarli darajada oshmoqda.

c) Turizm yangi ish o'rinlari yaratishga zamin yaratadi, bu esa mahalliy aholi farovonligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

d) O'zbekistonning xalqaro turizm bozoridagi mavqeni yaxshilashga yordam beradi. Innovatsion yechimlar milliy madaniyatni global darajada targ'ib qilish uchun qulay imkoniyatlarni taqdim etadi.

So'nggi yillarda O'zbekiston turizmini innovatsion texnologiyalar keng tatbiq etilmoqda. Masalan, Samarqand, Buxoro va Xiva shaharlarida innovatsion yondashuvlar asosida turizmni rivojlantirish: tarixiy obyektlarning 3D xaritalarini yaratish va virtual ekskursiyalarni yo'lga qo'yildi.

Shuningdek, Toshkent shahrida xalqaro turizm yarmarkalari va forumlarini tashkil etish orqali zamonaviy innovatsion g'oyalarni amaliyotda qo'llash imkoniyati yaratilmoqda. Mahalliy tadbirkorlarni raqamli texnologiyalarni joriy qilishga rag'batlantirish maqsadida davlat tomonidan subsidiya va grantlar ajratilmoqda.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, innovatsiyalar O'zbekiston turizmini yangi bosqichga olib chiqish, sayyohlar oqimini oshirish va milliy iqtisodiyotni rivojlantirish uchun muhim vositadir. Zamonaviy texnologiyalarni tatbiq etish orqali nafaqat xizmatlar sifatini oshirish, balki milliy madaniyat va tarixni global maydonda targ'ib qilish imkoniyatlari ham kengayadi. Shu bois, davlat va xususiy sektor tomonidan turizm innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash strategik ahamiyatga ega. O'zbekistonning turistik salohiyatidan to'liq foydalanish uchun raqamli texnologiyalar va smart-yechimlar keng miqyosda joriy etilishi lozim. Izlanishlar natijasida O'zbekiston turizmini rivojlantirishda innovatsiyalarning ahamiyati doirasida quyidagi ishlarni amalga oshirish zarur hisoblanadi:

1. **Raqamli platformalarni rivojlantirish:** Turistik xizmatlar uchun yagona raqamli platformalar va mobil ilovalarni yaratish, ularda turistik yo'nalishlar, mehmonxonalar, transport va madaniy tadbirlar haqida ma'lumotlarni jamlash orqali sayyohlarga qulaylik yaratish.

2. **Aqlli turizm tizimlarini joriy etish:** IoT (Narsalar interneti), sun'iy intellekt va blokcheyn kabi texnologiyalarni turistik obyektlarda qo'llash orqali tashrif buyuruvchilarga yanada interaktiv va samarali xizmat ko'rsatishni ta'minlash.

3. **Innovatsion infratuzilmani rivojlantirish:** Turizm markazlarida zamonaviy texnologiyalarga asoslangan xizmatlarni kengaytirish, jumladan, virtual va kengaytirilgan haqiqat texnologiyalaridan foydalangan holda tarixiy va madaniy obyektlarni targ'ib qilish.

Mazkur tavsiyalar O'zbekistonda turizmning xalqaro raqobatbardoshligini oshirishga hamda sayyohlar oqimini ko'paytirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. "O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini jadal rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5611-sonli farmon, 2019-y, 5-yanvar.

2. Shomurodova, Shakhnoza Gayratovna, and Nazar G. Nazarov. "NATURAL GEOGRAPHICAL LOCATION AND TOURISTIC POTENTIAL OF PISKENT DISTRICT." *Journal of Geography and Natural Resources* 4.01 (2024): 17-22.
3. NAZAROV N. Analysis of business entities with the development of innovative and investment activities of entrepreneurship in free economic zones //THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука. – 2021. – №. 10. – С. 719-727.
Назар Н. THE ROLE OF FREE ECONOMIC ZONES IN DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN UZBEKISTAN //ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ. – 2021. – Т. 4. – №. 6.
5. <https://uzbektourism.uz/research/statistics>